

ANÁLISE COMPARATIVA DO DIMENSIONAMENTO DE UM BLOCO DE COROAMENTO SOBRE DUAS ESTACAS UTILIZANDO O MÉTODO ANALÍTICO E O MÉTODO NUMÉRICO

Comparative Analysis of the Dimensioning of Pile-caps Supported by Two Piles Using Analytic Methods and Numeric Method.

Caroline Cadore Loboruk (1); Bruna Manica Lazzari (2); Paula Manica Lazzari (3)

(1) Engenheira Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

(2) Professora Mestre, Curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

(3) Professora Doutora, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Faculdade de Engenharia Civil - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Av. Ipiranga, 6681 - Partenon, Porto Alegre - RS, CEP: 90619-900

Resumo

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma análise comparativa entre o método de dimensionamento de um bloco rígido proposto por Carvalho e Pinheiro (2009) e outro por Fusco (1995) com o método de elementos finitos utilizando o *software* ANSYS. Na análise, foi considerado que o bloco está sobre duas estacas e sofre um carregamento axial que atua em um pilar retangular. Dessa maneira, foram comparados os valores de tensões máximas e médias nas bielas obtidas no método numérico com os valores de tensões atuantes calculados analiticamente. Pode-se observar que o método de Carvalho e Pinheiro (2009) é mais conservador, visto que os valores das tensões encontradas analiticamente assemelham-se com os valores das tensões máximas obtidas no *software* ANSYS, enquanto que as tensões calculadas pelo método de Fusco (1995) são parecidas com as tensões médias. Além disso, verifica-se que a capacidade estrutural do bloco depende praticamente da resistência do concreto, visto que os dois blocos dimensionados atingiram elevadas tensões de compressão, próximas às tensões de esmagamento do concreto, enquanto que a armadura principal não atingiu a tensão de escoamento.

Palavra-Chave: bloco de coroamento, método analítico, método numérico.

Abstract

The main goal of this work is the comparative analysis between two analytic methods and one numeric method of pile-caps dimensioning. The analytic methods involved in the comparison were the one obtained in the study by Carvalho e Pinheiro (2009) and the other obtained in the study by Fusco (1995). The numeric method used was based on the Finite Element Method of pile-caps dimensioning using the ANSYS software. In the analysis, the pile-cap is supported by two piles, with a center top surface loading of a rectangular column on it. Hence, the results of maximum and medium stress developed in the struts using the numeric method and the results of acting stress in the struts calculated by the analytical method were compared. This comparison showed that the Carvalho and Pinheiro (2009) method is more conservator. While the stress results obtained analytically using the Carvalho and Pinheiro method were similar to the maximum stress results obtained by the numeric method, the Fusco (1995) method showed stress results similar to the medium stresses calculated by the numeric method, using the software ANSYS. Beyond that, is verified that the structural capacity of a pile-cap depends on its concrete resistance. While the armour didn't reach the yield stress, the two dimensioned pile-caps reached values near the concrete crushing stress.

Keywords: Pile-caps, numeric method, analytical method.

1 Introdução

O tipo de fundação adotada para uma construção depende de fatores como as propriedades geotécnicas do solo, as solicitações que a estrutura exerce sobre o mesmo e a viabilidade econômica de execução da solução proposta. Diante disso, quando o solo presente nas camadas superficiais do terreno apresenta pouca resistência e se requer elevada capacidade de carga das fundações, uma das soluções mais atrativas é a utilização de estacas, um tipo de fundação profunda. De acordo com a NBR 6122 (ABNT, 2010) essas estruturas transmitem as ações do pilar ao solo pela resistência de ponta, pela superfície lateral, ou pela associação das duas.

Geralmente, a distribuição do carregamento do pilar para o solo ocorre através de mais de uma estaca. Segundo Alonso (1983), conhecendo-se as ações atuantes no pilar e definindo o tipo de estaca e sua carga admissível, é possível dimensionar o número de estacas. Além disso, conforme Alonso (1989), um conjunto de estacas é denominado estaqueamento e este é unido através de um bloco de coroamento ou também designado de bloco sobre estacas.

Os blocos sobre estacas além de agruparem as estacas, segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), são elementos estruturais de volume responsáveis por distribuir os esforços, sendo classificados como rígidos ou flexíveis. Para o cálculo e dimensionamento destes elementos a norma sugere modelos tridimensionais lineares ou não lineares e modelos de bielas e tirantes tridimensionais, sendo este último o mais usual para blocos rígidos.

Dentre as pesquisas de blocos sobre estacas, se destacam os ensaios experimentais de Blevot e Frémy (1967), os quais utilizaram blocos sobre duas, três e quatro estacas, submetidas à carga centrada. O objetivo destes ensaios foi estudar o comportamento estrutural dos blocos e analisar a influência das diferentes disposições das armaduras sobre a estrutura. O método das bielas e tirantes, verificado nos ensaios de Blevot e Frémy (1967), considera que, no interior do bloco, a distribuição de esforços realiza-se formando uma treliça, a qual é composta por regiões tracionadas, resistidas pela armadura, e por bielas comprimidas, resistidas pelo concreto. A aplicação desse método foi referência para os trabalhos posteriores.

1.1 Justificativa

Observa-se que existem diversos métodos analíticos para o dimensionamento de blocos sobre estacas, os quais apresentam divergências nos resultados. No entanto, a norma brasileira não especifica o modelo de bielas e tirantes que deve ser adotado para o cálculo, apenas apresenta parâmetros para a verificação das tensões, cabendo ao projetista escolher o método que julgar mais adequado para o dimensionamento.

Diante da importância dos blocos de coroamento sobre uma edificação e da dificuldade de inspeção desses elementos quando em serviço, observou-se a necessidade de compreender o comportamento deles no Estado Limite Último (ELU). Assim, o estudo desenvolvido teve o objetivo de realizar uma análise comparativa entre os resultados de dimensionamento de um bloco rígido sobre duas estacas, utilizando dois métodos analíticos, sendo um proposto por Fusco (1995) e outro por Carvalho e Pinheiro (2009), com o modelo numérico utilizando o *software* ANSYS.

1.2 Metodologia de Análise

Para a análise comparativa entre os métodos de dimensionamento, inicialmente, foi realizado o cálculo estrutural de um bloco que distribuí as tensões de um pilar para duas estacas quadradas com 60 cm de lado e afastamento entre seus eixos de 1,80 m. Esse pilar possui as dimensões de 110 x 24 cm e uma área total de armadura de 63 cm², correspondente a 20 barras de aço, com bitola de 20 mm, distribuídas na seção transversal do pilar. O mesmo sofre um carregamento axial de cálculo de 3.912,85 kN. Posteriormente, os resultados obtidos foram analisados numericamente no *software* ANSYS.

2 Método Analítico

2.1 Dimensionamento de Bloco pelo Método de Fusco (1995)

Fusco (1995) sugere que a inclinação das bielas esteja entre 34° e 45° para garantir que a distribuição dos carregamentos ocorra da base do pilar no topo do bloco até a estaca através de bielas comprimidas. O autor também sugere que a distância entre a face do bloco até o perímetro de qualquer estaca não deve ser inferior ao diâmetro da estaca e propõe que a distância entre os eixos das estacas seja de 2,5 vezes a 3 vezes o diâmetro das mesmas. Em relação a ancoragem da armadura do pilar, o autor recomenda que seja no mínimo 60 % do comprimento básico de ancoragem dentro do bloco.

De acordo com Fusco (1995), a seção de contato entre o pilar e o bloco pode não ser suficiente para resistir ao carregamento atuante no pilar sem o auxílio da armadura do próprio pilar. Diante disso, o autor considera que essa carga suportada pela armadura é transmitida para o concreto até uma distância x em relação ao topo do bloco, em uma área ampliada do pilar ($A_{p,ampliada}$), conforme indicado na figura 1.

Figura 1 – Tensão de compressão na seção de contato do pilar com o bloco e tensão vertical de compressão na seção ampliada do pilar no bloco (adaptado de FUSCO (1995)).

Para a análise das bielas comprimidas, o autor considera que a tensão de compressão ($\sigma_{c1,d}$) atuante no concreto na seção de contato do pilar com o topo do bloco não pode ser superior que $0,85 \cdot f_{cd}$, sendo f_{cd} a resistência de cálculo à compressão do concreto. A tensão vertical de compressão ($\sigma_{c2,d}$) é verificada na seção horizontal do bloco na profundidade x , na área ampliada do pilar. A determinação dessa tensão pode ser realizada através da equação (1), considerando que a seja a dimensão de um dos lados do pilar e b seja a outra.

$$\sigma_{c2,d} = \frac{N_d}{A_{p,ampliada}} = \frac{N_d}{(a + 4x)(b + 4x)} \leq 0,20f_{cd} \quad (\text{equação 1})$$

A distância x depende da relação entre as dimensões da seção do pilar e de sua taxa de armadura. Na tabela 1 verificam-se os valores propostos por Fusco (1995) da razão entre x e a menor dimensão do pilar b .

Tabela 1 – Valores da relação x/b (adaptado de FUSCO (1995)).

Tipo de seção do pilar	Pilar ($\rho\%$)		
	1%	2%	3%
Pilares muito alongados	0,80	1,00	1,20
Pilares quadrados	0,35	0,42	0,50

A tensão de compressão das bielas ($\sigma_{c\theta,d}$) na área ampliada do pilar pode ser calculada de acordo com a equação (2) sendo θ o ângulo da biela.

$$\sigma_{c\theta,d} = \frac{\sigma_{c2,d}}{\text{sen}^2 \theta} \leq f_{cd} \quad (\text{equação 2})$$

Na face inferior do bloco, próximo da estaca, a tensão na biela depende da tensão atuante na seção transversal da estaca. Dessa forma, se for respeitado o limite dessa tensão conforme a expressão (3), é possível admitir que a resistência das bielas junto às estacas é satisfeita.

$$\sigma_{ck,estaca} \leq 0,25f_{ck,bloco} \quad (\text{equação 3})$$

Para o dimensionamento da armadura inferior, Fusco (1995) considera uma distância z como um braço de alavanca, conforme mostra a equação (4).

$$z = h - x - d' \cong 0,8h \quad (\text{equação 4})$$

Sendo que h é a altura do bloco, x é a distância do topo do bloco até a área ampliada e d' a distância da face inferior do bloco até o eixo da armadura inferior. A área de armadura é calculada de acordo com a equação (5).

$$A_s = \frac{M_{1d}}{z \cdot f_{yd}} \quad (\text{equação 5})$$

Onde M_{1d} é o momento gerado pela excentricidade das estacas em uma seção posicionada a $0,25 \cdot a$ da extremidade da área ampliada do pilar em direção ao eixo do pilar.

O bloco dimensionado pelos critérios de Fusco (1995) apresentou largura de 1,80 m, comprimento de 3,60 m e altura de 70 cm. No entanto, esse bloco apresentou um volume de concreto 44 % maior em relação ao bloco dimensionamento pelo método de Carvalho e Pinheiro (2009). Diante disso, foram adotadas as mesmas dimensões do bloco, variando-se somente as alturas, já que essas medidas não alteraram as tensões atuantes no bloco, Portanto, o bloco utilizado para a análise apresentou largura de 90 cm, comprimento de 2,60 m e altura de 70 cm, considerando o embutimento da estaca.

Para o dimensionamento da armadura principal do bloco foi calculado uma área de 38,86 cm², sendo adotadas 8 barras de bitola de 25 mm, equivalente a uma área de 40 cm² distribuída na largura do bloco, com espaçamento de 12 cm.

2.2 Dimensionamento de Bloco pelo Método de Carvalho e Pinheiro (2009)

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), a distância mínima entre os eixos das estacas, quando são moldadas no local, é igual a 3 vezes o diâmetro da estaca (a_{est}); enquanto que a altura do bloco não deve ser menor que 30 cm, sendo que a largura (B) precisa respeitar a equação (6).

$$B \geq \begin{cases} a_{est} + 20 \text{ cm} \\ 1,5 \times a_{est} \end{cases} \quad (\text{equação 6})$$

Considerando que l seja a distância mínima entre os eixos das estacas, o comprimento (L) do bloco deve respeitar a equação 7.

$$L \geq l + a_{est} + 20 \text{ cm} \quad (\text{equação 7})$$

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), nos blocos sobre duas estacas os esforços ocorrem em dois pontos nodais, sendo um junto ao pilar e outro junto à estaca. O modelo considera o valor de cálculo do carregamento do pilar (N_d), da área transversal do pilar (A_{pilar}), da área da seção da estaca (A_{estaca}) e o ângulo de inclinação da biela (α).

A tensão normal na biela junto ao pilar ($\sigma_{c,biela,P}$) é calculado pela expressão (8), enquanto que a tensão na biela junto à estaca ($\sigma_{c,biela,E}$) é calculada com e a equação (9).

$$\sigma_{c,biela,P} = \frac{N_d}{A_{pilar} \cdot \text{sen}^2 \alpha} \quad (\text{equação 8})$$

$$\sigma_{c,biela,E} = \frac{N_d}{2 \cdot A_{estaca} \cdot \text{sen}^2 \alpha} \quad (\text{equação 9})$$

A tensão limite na biela junto ao pilar e junto à estaca deve ser inferior à equação (10).

$$\sigma_{c,lim} = 0,9 \cdot f_{ck} \quad (\text{equação 10})$$

O cálculo do dimensionamento da armadura principal é realizado com a expressão (11), sendo f_{yd} a resistência de cálculo do aço, d a altura útil do bloco e a a maior dimensão do pilar.

$$A_s = \frac{N_d}{3,6} \cdot \frac{l}{f_{yd} \cdot d} \cdot \left(1 - \frac{a}{2 \cdot l}\right) \quad (\text{equação 11})$$

O bloco dimensionado pelo método de Carvalho e Pinheiro apresentou largura de 90 cm, comprimento de 2,60 m e altura de 95 cm, considerando o embutimento da estaca no bloco. A armadura principal do bloco foi a mesma que a adotada para o bloco dimensionado pelo método de Fusco (1995), visto que a área calculada foi de 39,06 cm².

3 Análise Numérica

3.1 Método dos Elementos Finitos

O programa ANSYS disponibiliza diversas opções de elementos finitos e a escolha deles para a discretização do elemento estrutural é baseada no número de graus de liberdade, tipo de deformação possível e a representatividade do material modelado. Diante disso, foi utilizado para a modelagem do concreto o elemento finito SOLID65, enquanto que para a modelagem das barras de aço foi adotado o elemento finito LINK180.

O elemento finito SOLID65 é composto por oito nós, com três graus de liberdade em cada um deles. O elemento apresenta fissuração quando submetido à tração e sofre esmagamento quando as tensões de compressão atingem o seu limite. Além disso, apresenta deformações plásticas e por fluência. Para a melhor representação do comportamento diferenciado do concreto quando submetido à tração e à compressão, ainda foram combinados com o elemento finito SOLID65, quatro modelos constitutivos, sendo eles respectivamente o *Multilinear Elastic* (MELAS), *Linear Isotropic, Concrete* e o *Density*.

O modelo MELAS é um modelo constitutivo elástico não linear que pode ser utilizado para representar o comportamento do concreto comprimido. No presente trabalho foi utilizado os valores das propriedades do concreto com resistência característica à compressão igual a 30 MPa e os valores da curva tensão-deformação do mesmo com base nas recomendações do Código Modelo *fib* 2010 (2012).

O modelo *Linear Isotropic* é o modelo constitutivo elástico linear que define o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade do concreto. O coeficiente de Poisson adotado foi o valor de 0,2 e o módulo de elasticidade adotado foi 3100,84 kN/cm², calculado conforme o Código Modelo *fib* 2010 (2012).

O modelo não linear *Concrete* foi utilizado para representar o comportamento do concreto tracionado. O coeficiente de transferência de cisalhamento para fissura aberta foi definido em 0,2, enquanto que para fissura fechada foi definido em 0,4 conforme adotado por Kunzler (2013). Já a resistência última uniaxial à tração foi calculada conforme

recomendação do Código Modelo *fib* 2010 (2012). A resistência última uniaxial à compressão foi desativada neste modelo, sendo aplicado o valor -1 para evitar problemas de convergência com os outros comportamentos adotados. Para as demais constantes foram admitidos os valores pré-definidos pelo ANSYS. O modelo *Density* foi utilizado para definir a massa específica do concreto armado.

O elemento finito LINK180, utilizado para a modelagem das armaduras, é unidimensional, constituído por dois nós com três graus de liberdade em cada um deles. Esse elemento simula de forma discreta plasticidade, viscoelasticidade e grandes deformações. Para a melhor representação do comportamento do aço, ainda foi associado com o elemento finito LINK180 o modelo *Bilinear Isotropic* (BISO) e o *Linear Isotropic*.

O modelo BISO é um modelo elastoplástico com endurecimento linear que simula o comportamento do aço utilizando a tensão de escoamento inicial e o módulo de endurecimento do material como dados de entrada. Para a pesquisa foi adotado o modelo elastoplástico perfeito. No modelo *Linear Isotropic*, foi definido o valor do coeficiente de Poisson, sendo adotado o valor de 0,3 e para o módulo de elasticidade do aço adotou-se o valor de 21.000 kN/cm².

3.2 Aspectos da simulação numérica

O modelo numérico desenvolvido para o lançamento da estrutura no ANSYS considerou apenas um quarto do bloco dimensionado analiticamente, pois além de diminuir o esforço computacional, foi possível verificar com mais clareza a formação da biela quando a estrutura sofre o carregamento. A estaca e o pilar também foram representados através de um quarto de sua geometria, com apenas um metro de altura. Na análise não foi considerado o embutimento de 10 cm da estaca no bloco, dessa forma o bloco dimensionado pelo método de Fusco (1995) foi modelado com uma altura de 60 cm e o bloco do método de Carvalho e Pinheiro (2009) com 85 cm. Na modelagem foi considerado um concreto com comportamento elástico não linear para a modelagem do bloco e com comportamento linear para o pilar e a estaca.

A malha de elementos finitos utilizada no lançamento do bloco possui dimensões de 5 cm em relação aos eixos *x* e *y* e 3 cm em relação ao eixo *z*, visto que o valor do afastamento entre as barras da armadura principal do bloco é de 12 cm. A malha de elementos finitos utilizada para o pilar e a estaca foi igual às adotadas para o bloco. A armadura principal do bloco foi posicionada com um afastamento de 5 cm da face inferior e das faces laterais do bloco.

No lançamento da armadura correspondente a um quarto do pilar, foram consideradas 5 barras de aço com bitola de 20 mm e afastamento entre elas de 10 cm. O comprimento de ancoragem dessas barras no bloco tem o valor de 70 cm para o bloco dimensionado pelo método de Carvalho e Pinheiro (2009) e 40 cm para o bloco dimensionado de acordo com o método de Fusco (1995).

Para o correto funcionamento da estrutura, foi necessário restringir alguns nós do modelo. Em virtude de ter sido modelado somente um quarto da estrutura, para simular a sua continuidade dos elementos, os deslocamentos dos nós da extremidade do bloco e do pilar foram restringidos na direção do eixo *x*. A restrição na direção do eixo *z* foi realizada nos nós da extremidade do bloco, do pilar e da estaca. Além disso, foi restringido o deslocamento dos nós da base da estaca na direção do eixo *y*. Na figura 2 é possível

verificar as restrições no lançamento dos blocos dimensionados pelo método de Carvalho e Pinheiro (2009) e pelo método de Fusco (1995) no *software* ANSYS.

Figura 2 – Blocos representados no ANSYS com as devidas restrições: a) método de Carvalho e Pinheiro (2009); b) método de Fusco (1995) (Autora (2019))

O carregamento analisado nas duas estruturas foi aplicado em duas etapas, sendo a primeira considerando somente o peso próprio da estrutura, utilizando o modelo *Density* em conjunto com a aceleração da gravidade. No segundo momento, foi considerado o carregamento axial de 3912 kN que atua no pilar e, por isso, foi aplicada uma carga concentrada de 16,30 kN em cada um dos 60 nós do pilar, que totalizou uma carga de 978 kN atuante em um quarto da estrutura. Este carregamento foi aplicado de forma instantânea através de 200 incrementos de carga.

4 Análise de Resultados

A tabela 2 apresenta os valores das tensões encontradas para o bloco dimensionado pelo método de Carvalho e Pinheiro (2009). É possível observar que as tensões máximas obtidas pelo modelo computacional, são maiores que as tensões calculadas analiticamente; sendo a tensão máxima obtida junto ao pilar 18% maior no modelo computacional, e a tensão máxima junto à estaca 46% maior que o valor obtido de forma analítica. Porém, levando em consideração os valores das tensões médias, calculadas para os nós dos elementos finitos posicionados junto ao pilar e à estaca, pode-se observar que estes valores correspondem, respectivamente, a 46% e 52% das tensões atuantes determinadas analiticamente.

Tabela 2 – Tensões de compressão σ_3 do concreto obtidas para o bloco dimensionado pelo método de Carvalho e Pinheiro (2009) (Autora (2019)).

Método Analítico				Método Numérico			
Junto ao pilar		Junto à estaca		Junto ao pilar		Junto à estaca	
Tensão atuante (kN/cm ²)	Tensão limite (kN/cm ²)	Tensão atuante (kN/cm ²)	Tensão limite (kN/cm ²)	Tensão máxima (kN/cm ²)	Tensão média (kN/cm ²)	Tensão máxima (kN/cm ²)	Tensão média (kN/cm ²)
2,60	2,70	0,97	2,70	3,06	1,19	1,42	0,50

Na tabela 3 é possível verificar as tensões no bloco dimensionado conforme o método de Fusco (1995) na área ampliada do pilar e junto à estaca.

Tabela 3 – Tensões de compressão σ_3 do concreto obtidas para o bloco dimensionado conforme o método de Fusco (1995) (Autora (2019)).

Método Analítico				Método Numérico			
Área ampliada do pilar		Junto à estaca		Área ampliada do pilar		Junto à estaca	
Tensão atuante (kN/cm ²)	Tensão limite (kN/cm ²)	Tensão de cálculo (kN/cm ²)	Tensão limite (kN/cm ²)	Tensão máxima (kN/cm ²)	Tensão média (kN/cm ²)	Tensão máxima (kN/cm ²)	Tensão média (kN/cm ²)
0,75	2,14	0,55	0,75	1,92	0,40	1,85	0,54

É possível observar que a tensão máxima na área ampliada encontrada numericamente é 256% maior em relação à tensão atuante do cálculo analítico, enquanto que a tensão junto à estaca é 336% maior. O valor da tensão média junto à estaca encontrado numericamente corresponde praticamente ao mesmo valor da tensão atuante pelo método de Fusco (1995), já o valor da tensão média calculada para os nós dos elementos finitos posicionados junto à área ampliada do pilar, corresponde a 53% do valor da tensão atuante obtida através do cálculo analítico. Dessa forma, nota-se que os valores das tensões médias do método numérico são mais próximos dos valores das tensões analíticas em relação aos valores das tensões máximas. Além disso, observa-se que a tensão máxima junto à estaca do método numérico é maior que a tensão limite do método analítico, mas o mesmo não ocorre com a tensão na área ampliada.

Diante do comparativo das tensões, verifica-se que o método de dimensionamento de Carvalho e Pinheiro (2009) é mais conservador, visto que a semelhança entre os resultados das tensões máximas se aproximam mais dos valores encontrados analiticamente quando comparados com os valores das tensões médias calculadas numericamente. Na análise numérica, nota-se que houve um acréscimo de tensões junto à estaca, conforme observado na modelagem do bloco pelo método de Fusco (1995). Essa diferença pode ter sido influenciada pela representação computacional do bloco de coroamento, que não considerou o embutimento da estaca.

No quadro 1 é apresentado a evolução do diagrama das tensões σ_3 de compressão atuantes no concreto em vista isométrica dos blocos e no quadro 3 na região inferior dos blocos considerando somente o peso próprio do bloco, no instante da aplicação da metade do carregamento e do carregamento total. Nas tensões atuantes no concreto observa-se a formação de uma região mais comprimida, conforme proposto no modelo de bielas e tirantes.

É possível notar que as regiões do pilar e da estaca não são solicitadas de maneira uniforme, pois junto ao pilar as maiores tensões de compressão ocorrem na região mais afastada do centro do bloco, enquanto que junto à estaca encontram-se na seção da estaca mais distante da borda do bloco. Em virtude das tensões máximas nessas regiões ocorrerem de forma muito limitada, elas não representam o total comportamento da região e optou-se por analisar a tensão média dos nós na região entre o pilar e o bloco, bem como entre o bloco e as estaca.

Quadro 1 – Diagrama de tensões σ_3 (kN/cm²) do concreto apresentados no ANSYS (Autora (2019)).

O quadro 2 mostra o diagrama de tensões verticais do concreto em vista isométrica na interface do pilar com o bloco e na área ampliada do pilar no instante do carregamento total no bloco dimensionado pelo método de Fusco (1995). Na tabela 4 são apresentadas as tensões verticais calculadas numericamente e analiticamente.

Quadro 2 — Diagrama de tensões σ_y (kN/cm²) do concreto apresentados no ANSYS (Autora (2019)).

Tabela 4 – Tensões verticais σ_y obtidas para o bloco dimensionado pelo método de Fusco (1995) (Autora (2019)).

Método Analítico				Método Numérico			
Tensão vertical interface pilar e bloco		Tensão vertical na área ampliada do pilar		Tensão vertical interface pilar e bloco		Tensão vertical na área ampliada do pilar	
Tensão atuante (kN/cm ²)	Tensão limite (kN/cm ²)	Tensão atuante (kN/cm ²)	Tensão limite (kN/cm ²)	Tensão máxima (kN/cm ²)	Tensão média (kN/cm ²)	Tensão máxima (kN/cm ²)	Tensão média (kN/cm ²)
1,48	1,82	0,31	0,43	2,71	0,96	1,66	0,28

Comparando os valores da tabela 4, pode-se observar que a tensão máxima do método numérico na interface do pilar e do bloco é 49% maior que a tensão limite analítica, dessa forma, por se tratar de uma tensão limitada na região, ela não representa o comportamento da mesma. No entanto, a tensão média calculada para essa região é 65% do valor da tensão atuante encontrada pelo método analítico. Na área ampliada do pilar, observa-se uma situação semelhante, visto que a tensão média encontrada numericamente corresponde a 90% do valor da tensão atuante obtida de forma analítica. Na figura 3 é apresentado o diagrama das tensões axiais na armadura inferior no bloco dimensionado de acordo com o método de Fusco (1995) e pelo método de Carvalho e Pinheiro (2009), no instante de aplicação do carregamento total.

Figura 3 – Comparação do diagrama de tensões σ_x (kN/cm²) na armadura para o modelo de blocos: a) método de Fusco (1995); b) método de Carvalho e Pinheiro (2009) (Autora (2019)).

De acordo com os valores obtidos no ANSYS, a armadura principal não se aproxima da tensão de escoamento do aço de 43,48 kN/cm², mas é possível observar que o bloco dimensionado pelo método de Fusco (2009) é mais solicitado, tendo a máxima tensão de tração igual a 26,13 kN/cm², enquanto que pelo outro método a tensão máxima encontrada é 23,66 kN/cm². Além disso, as maiores tensões de tração ocorrem no meio do vão entre as estacas e as mesmas diminuem significativamente quando se aproximam da borda do bloco.

Na figura 4 são apresentados os dois gráficos da carga-deslocamento gerados para os dois blocos no ANSYS. O deslocamento vertical máximo de cada bloco foi verificado no nó inferior onde se localiza a metade da estrutura.

Figura 4 – Comparação entre as curvas de carga-deslocamento para os blocos obtida através do ANSYS (Autora (2019)).

No quadro 3 é verificado o diagrama das primeiras fissuras que começam na região entre as estacas e as fissuras no instante do carregamento final.

Quadro 3 – Diagrama de fissuração do bloco do método de Fusco (1995) e de Carvalho e Pinheiro (2009).

Bloco do método de Fusco (1995) N = 993,45 kN	Bloco do método de Carvalho e Pinheiro (2009) N = 1441,57 kN
Bloco do método de Fusco (1995) N = 3912 kN	Bloco do método de Carvalho e Pinheiro (2009) N = 3912 kN

O bloco de acordo com o modelo de Fusco (1995) apresentou deslocamento de 1,5 mm e o bloco conforme o outro modelo proposto se deslocou 1 mm. Foi possível observar que o ANAIS DO 62º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2020 – 62CBC2020

deslocamento vertical é influenciado pelo surgimento das fissuras, visto que no bloco de Fusco (1995) as primeiras fissuras surgem com uma carga de 993,45 kN, enquanto que no bloco dimensionado pelo método de Carvalho e Pinheiro (2009) começam quando a carga atinge 1441,57 kN. Essa diferença pode ter relação com a diferença de altura dos blocos, que influencia na rigidez do elemento.

5 Conclusão

Na análise comparativa entre os resultados do dimensionamento de um bloco de coroamento, utilizando dois métodos analíticos, sendo um proposto por Fusco (1995) e outro por Carvalho e Pinheiro (2009), com a análise pelo método dos elementos finitos através do *software* ANSYS, foi possível verificar as tensões médias e máximas atuantes no concreto junto à estaca e ao pilar; bem como, as tensões máximas atuantes na armadura para os dois modelos de blocos. Além disso, foi comparado o comportamento dos blocos em relação aos seus deslocamentos verticais no instante do carregamento total e o surgimento de fissuras.

Diante dos resultados, verificou-se que as tensões calculadas analiticamente para o bloco dimensionado conforme o método de Fusco (1995) com uma altura de 70 cm, apresentaram maior semelhança com os valores das tensões médias encontradas pelo método de elementos finitos. O bloco dimensionado conforme o método de Carvalho e Pinheiro (2009) apresentou altura de 95 cm e as tensões calculadas apresentaram resultados mais conservadores, se aproximando das tensões máximas obtidas numericamente.

Pode-se observar, que o bloco conforme o método de Fusco (1995) apresentou as suas primeiras fissuras com um menor carregamento em relação ao bloco dimensionado pelo método de Carvalho e Pinheiro (2009) e uma deformação vertical maior. Dessa forma, a rigidez do elemento é influenciada pela altura do bloco.

Além disso, verifica-se que a estrutura do bloco de coroamento é regida predominantemente pela resistência à compressão do concreto, visto que os dois blocos dimensionados atingiram elevadas tensões de compressão, próximas às tensões de esmagamento do concreto, enquanto que a armadura principal não atingiu a tensão de escoamento. Diante disso, observa-se a necessidade de um estudo do comportamento das tensões atuantes na armadura do bloco e, para isso, recomenda-se uma análise paramétrica da influência do carregamento e da geometria do bloco sobre as mesmas.

Referências

ALONSO, U. R. **Dimensionamento de fundações profundas**. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 1989.

ALONSO, U. R. **Exercícios de fundações**. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 1983.
ANSYS, Inc. **Theory reference** (Version 18.2), 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.

Anais do
62º Congresso Brasileiro do Concreto
CBC2020
Setembro / 2020

@ 2020 - IBRACON - ISSN 2175-8182

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6122**: Projeto e execução de fundações. Rio de Janeiro, 2010.

BLÉVOT, J.; FRÉMY, R. Semelles sur pieux. **Annales d'Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics**. Paris, v.20, n. 230, 1967, p. 223-295, fev 1967.

CARVALHO, R. C.; PINHEIRO, L.M. **Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado**: segundo a NBR-6118 (NB1/80) e a proposta de 1999 (NB1/99). São Paulo: Pini, 2009. v.2.

COMITÉ EURO-INTERNACIONAL DU BÉTON. **CEB-FIP Model code 2010**. Bulletin Nº 65,2012.

FUSCO, P B. **Técnicas de armas as estruturas de concreto**. São Paulo: Pini, 1995.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas da pesquisa social**. 6.ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008.

KUNZLER, P. S. **Análise paramétrica por elementos finitos de vigas de concreto armado e protendido pré-tracionadas com abertura na alma**. 2013. 112 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.